

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630293>

УДК 929 + 908

Пакшина Н.А.

Пакишина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Женское образование в России XX века: начальницы Нижегородского Мариинского института благородных девиц

Аннотация. Статья посвящена малоизученному периоду работы Нижегородского Мариинского института благородных девиц. Выяснено, что справочное издание «Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. 1852-1902», составленное В.И. Снежневским, более века является основополагающим по данной тематике, но Мариинский институт был открыт в 1852 году, а окончательное закрытие произошло в 1918 года, в связи с чем последние шестнадцать лет его существования остаются практически не исследованными. В статье достаточно подробно рассмотрена жизнь и деятельность четырех начальниц института, возглавлявших учебное заведение в это время: Надежды Александровны Быковой, Александры Алексеевны Голохвастовой, баронессы Веры Александровны Лепель и Елизаветы Ивановны Свечиной. В процессе исследования был применен историко-биографический метод с использованием архивных документов, а также справочных изданий и мемуаров. Публикация предназначена всем, кто интересуется вопросами краеведения и истории женского образования в России.

Ключевые слова: Нижегородский Мариинский институт благородных девиц, начальницы, Н.А. Быкова, А.А. Голохвастова В.А. Лепель, Е.И. Свечина, начало XX века.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19, Kalinina Str., Arzamas, 607224. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Women's education in Russia of the XX century: the heads of the Nizhny Novgorod Mariinsky Institute of Noble Maidens

Abstract. The article is devoted to the little-studied period of the Nizhny Novgorod Mariinsky Institute of Noble Maidens. It was found out that the reference publication "Nizhny Novgorod Mariinsky Institute of Noble Maidens. 1852-1902", compiled by V.I. Snezhnevsky, has been fundamental on this topic for more than a century, but the Mariinsky Institute was opened in 1852, and the final closure occurred in 1918, in connection with which the last sixteen years of its existence remain practically unexplored. The article examines in sufficient detail the life and activities of four heads of the Institute who headed the educational institution at that time: Nadezhda Alexandrovna Bykova, Alexandra Alekseevna Golokhvastova, Baroness Vera Alexandrovna Lepel and Elizabeth Ivanovna Svechina. In the course of the research, a historical and biographical method was applied using archival documents, as well as reference publications and memoirs. The publication is intended for anyone interested in local history and the history of women's education in Russia.

Key words: Nizhny Novgorod Mariinsky Institute for Noble Maidens, headmistresses, N.A. Bykova, A.A. Golokhvastova V.A. Lepel, E.I. Candle, early XX century.

В 2022 году исполняется 170 лет со дня основания Нижегородского Мариинского института благородных девиц и 120 лет – с момента выхода замечательного справочного издания, составленного Виктором Ивановичем Снежневским «Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. 1852-1902»

(рис. 1) [9]. Именно эта книга стала основополагающей для всех, кто когда-либо обращался к вопросам истории женского образования в Нижнем Новгороде. В ней мы можем найти интересные характеристики, данные руководителям и ряду преподавателей этого учебного заведения, к которым сложно что-либо добавить.

Рис. 1. Титульный лист книги В.И. Снежневского «Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. 1852-1902».

Но есть одно «но»: книга вышла в свет к пятидесятилетию института в 1902 году. Мариинский институт был открыт в 1852 году, а окончательное закрытие произошло в 1918 года [6, с. 233]. Таким образом, последние шестнадцать лет его существования остаются практически не исследованными.

Какая-то информация, несомненно, сохранилась, но она сильно рассредоточена. Для выявления сведений о начальницах института пришлось обращаться к самым разным книгам, статьям, адрес-календарям

и, конечно, к архивным материалам. Важными источниками стали дневниковые записи выпускницы 1903 года Анны Аллендорф и воспоминания Тунцельман (Голубевой) О.Э. и Шипиловой (Персияниновой) М.А. [1; 8; 11].

Перед автором стояла задача отыскать материалы о жизни и деятельности четырех последних начальницах Нижегородского Мариинского института. В общей сложности это учебное заведение возглавляли девять человек (табл. 1).

Таблица 1. Краткие сведения о начальницах института.

№	ФИО	Годы	Статус
1	Ренкевич Наталья Львовна	1852–1854	вдова статского советника
2	Элеонора Церб	1854–1855	и.о. начальницы, классная дама
3	Дорохова Мария Александровна	1855–1863	вдова поручика
4	Остафьева Зинаида Яковлевна	1863–1881	вдова коллежского секретаря
5	Баллюзек Анна Александровна	1881–1883	вдова генерал-лейтенанта
6	Быкова Надежда Александровна	1883–1908	дочь тайного советника
7	Голохвостова Александра Алексеевна	1908–1911	дочь титулярного советника
8	Баронесса Лепель Вера Александровна	1911–1915	вдова
9	Свечина Елизавета Ивановна	1915–1918	дочь генерал-лейтенанта

По требованиям того времени эту должность могли занимать лица дворянского происхождения, причем, или незамужние женщины, или вдовы. Как видим в XIX веке среди директрис (начальниц после) преобладали вдовы, в XX веке ситуация несколько изменилась. Кроме того, все начальницы были обязаны проживать в здании института. Институтский комплекс был расположен по адресу ул. Жуковская, 28 (рис. 2), или иногда указывался адрес

Рис. 2. Мариинский женский институт. С колокольни Троицкой церкви. Фото М.П. Дмитриева 1911 год.

Рис. 3. Мариинский женский институт. Вид с набережной. Фото М.П. Дмитриева, 1911 год.

Квартира начальницы находилась на первом этаже главного корпуса института. Там же была столовая (рис. 5) и швейцарская. Как видим, столовая находилась в сводчатом помещении. В ней стояли длинные столы с лавками. На втором этаже располагались классы, где проходили еже-

Верхн. Набережная р. Волги дом № 15 (рис. 3), поскольку комплекс выходил как одну, так и на другую улицу [10, с. 187, 193]. Здание Мариинского института сохранилось и сейчас, в нем располагается Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и, глядя на него, совсем несложно представить, как было в конце XIX столетия (рис. 4).

дневные занятия, а на третьем была церковь в честь Святой равноапостольной Марии Магdalены и спальные комнаты или, как их тогда называли, дортуары. В каждом дортуаре помещалось человек тридцать-сорок. Комнаты были большие, хорошо проветриваемые и чистые.

Рис. 4. Современный вид главного здания бывшего Мариинского института (ныне корпус НГТУ им. Р.Е. Алексева). Фото Н.А. Пакишиной.

Рис.5. Столовая Нижегородского Мариинского института РГИА. Ф. 759. Оп. 91. Д. 30. л. 5. (публикуется впервые).

Если обратиться к такому документу как «Обозримый отчет о состоянии Нижегородского Мариинского института за 1910 год», то мы увидим, что личный состав служащих состоял из 108 человек, не говоря уже о 228 воспитанницах [12, л. 1-3 об.]. Успешная работа и порядок в этом большом учебном заведении поддерживался во многом благодаря людям, возглавляющим институт. Рассмотрим биографии и деятельность четырех последних из списка начальниц, т.е. тех, которые служили в нем в XX столетии.

Надежда Александровна Быкова единственная из всех прослужила в институте на этой должности двадцать пять лет

с 1883 по 1908. Происходила она из дворян, была дочерью тайного советника. Педагогическую деятельность начала в 1873 году учительницей русского и французского языков Тульской женской гимназии. В институте преподавала русскую историю [4, с. 208, 209].

Ее работу на посту начальницы Мариинского института так охарактеризовал В.И. Снежневский: «За эти годы направление учебно-воспитательной деятельности не остается неподвижным и не перестает совершенствоваться. В ряду мероприятий в учебном деле можно указать, например, на изменение в 1900 году методы преподавания иностранных языков, за-

нимавших одно из важнейших мест в учебном курсе института...». В младших классах было решено «ввести новейший метод наглядности обучения языкам» [9, с. 80, 81].

Надежда Александровна была строгой, но воспитанницы ее скорее любили, хотя и побаивались. Н.А. Быкову институтки звали не директрисой, не по имени отчеству, а заглазно «начальницей», и обращались к ней как «*chere maman*» [7, с. 36]. Одна из выпускниц М.А. Персиянинова о ней писала так: «*Наша chere maman была добрая женщина, но ее голос и мужеподобная наружность внушали нам страх, и все боялись вызова в ее комнату, где она отчитывала провинившихся. Весной во время наших прогулок в саду она собирала нас около себя на своем балконе и запросто беседовала с нами...*» [8]. Говоря о Н.А. Быковой, хотелось бы привести отзыв о ней и другой воспитанницы Анны Аллендорф, выпускницы 1903 года, которая 20 августа 1906 года записала в своем дневнике: «*всё-таки она очень хорошая и я всегда с благодарностью о ней думаю*» [1].

Надежда Александровна была достаточно активным человеком. Она вошла в правление организации «Общество вспоможения бедным Нижнего Новгорода» и стала одним из первых членов Нижегородского кружка любителей физики и астрономии [7, с. 33]. Н.А. Быкова посвятила институту значительную часть своей жизни, проработав в нем до 1908 года.

Александра Алексеевна Голохвастова родилась в 1866 году. Она являлась представительницей старинного дворянского рода. Ее отец титулярный советник Алексей Петрович Голохвастов (1836-1873) очень рано умер, когда Саше было всего семь лет. В 1882 году Александра окончила Смольный институт, оказавшись в числе выпускниц 50-го выпуска, и поступила пепиньеркой в педагогический класс. В 1884 году она окончила его с отличием [4, с. 209].

Дальше А.А. Голохвастовой предстояло служить в Ведомстве учреждений Им-

ператрицы Марии, а точнее в Харьковском институте благородных девиц Начальницей этого учебного заведения с 26 июля 1884 года стала ее родная тетя Александра Петровна Голохвастова (1829-после 1900) [15, л. 2]. Не исключено, что определенное содействие с получением назначения им оказала другая сестра ее покойного отца Екатерина Петровна Голохвастова (1838-1903), поскольку она являлась, фрейлиной двора, гофмейстериной великой княгини Екатерины Михайловны. Представители рода Голохвастовых служили при дворе давно.

На протяжении четырнадцати лет с 1886 по 1900 Александра Алексеевна являлась преподавателем русского языка и словесности в Харьковском институте благородных девиц [2, с. 78, 106,]. Следующий период (с 1900-1908 годы) ее жизни был связан с Мариинской женской гимназии Гатчины. А.А. Голохвастова стала в ней главной надзирательницей.

После того, как пост начальницы в Нижегородском Мариинском институте оставила Н.А. Быкова, Александре Алексеевне Голохвастовой было предложено возглавить институт. И она переезжает в Нижний Новгород.

На период ее службы в Нижнем Новгороде пришлось 25-летие педагогической деятельности. И в сентябре 1910 года в Совет Нижегородского Мариинского института поступил документ, где говорилось, что «*Государыня Императрица Мария Федоровна соизволила удостоить начальницу Нижегородского Мариинского института А.А. Голохвастову по случаю 25-ти-летия службы ея по Ведомству учреждений Императрицы Марии, она пожалована Всемилостивейшие Рескриптом и украшенной драгоценными камнями броши*» [13, л. 5].

В 1911 году у Александры Алексеевны начались проблемы со здоровьем и тогда она, получив из фонда ведомства 800 рублей на лечение, уехала за границу [4, с. 209]. Дальнейшая ее жизнь проходила в Царском Селе, а педагогическая деятельность – в частной школе Софьи Робертов-

ны Тизенгольд. В этой школе работали всего четыре учительницы. Александра Алексеевна и здесь занимала какую-то руководящую должность, поскольку ученицы считали ее «начальницей», но вместе с тем она и преподавала арифметику, русский язык, историю и немецкий. Вплоть до 1917 года А.А. Голохвастова жила в Царском Селе.

В 1920-х годах Александра Алексеевна переехала в Москву, где стала работать в школах, а также писать пособия, для изучающих немецкий язык. Например, ею с соавторами был выпущен «Wir lernen deutsch! Массовый учебник немецкого языка для рабочих кружков». В 1928-1929 году Голохвастова вместе со своей подругой О.А. Безобразовой-Тизенгольт написала первое советское учебное пособие по немецкому языку для школ I и II ступени. Пособие выдержало не менее 7 изданий. А еще в 1930 году ею с соавтором Е. Булыгиной была выпущена брошюра-миниатюра «Учимся немецкому языку. Учимся читать по-немецки». Что примечательно, эта небольшая книжечка стоила всего 15 копеек и вышла тиражом 30 000 экземпляров!

А.А. Голохвастова прослужила в должности директрисы Нижегородского Мариинского института всего три года, но ее общий педагогический стаж превышает тридцать пять лет и деятельность на этом поприще была удивительно многообразной и плодотворной. Александре Алексеевне довелось жить, учиться, преподавать и руководить в Санкт-Петербурге, Харькове, Гатчине, Нижнем Новгороде, Царском Селе и Москве. Больше, к сожалению, о ней ничего не известно.

Баронесса Лепель Вера Александровна приехала в Нижний Новгород вместе со своей дочерью летом 1911 года. Ранее она служила главной надзирательницей Витебской женской гимназии [14, л. 3]. Вдова В.А. Лепель официально работала начальницей института с 10-го августа 1911 года. Годовое жалование, которое ей было положено в общей сумме (включая оклад, содержание и премии) составляло 3

200 рублей [14, л. 5 об.]. По тем временам, достаточно значительная сумма.

Следует отметить, что на время ее руководства этим учебным заведением выпало такое значимое событие, как празднование 300-летия Дома Романовых, которое отмечалось во многих городах Российской империи. Задолго до приезда Романовых в Нижний Новгород еще с осени 1912 года в Институте началась подготовка. Старшие выпускницы разучивали отрывки из оперы «Жизнь за царя». По весне ученицы вышивали Марии Федоровне подарок. Предпраздничных хлопот и волнений на долю баронессы Лепель досталось немало.

Какой запомнились В.А. Лепель в институте? Требовательной и строгой. Если ей доводилось нервничать, то она взволнованно говорила «*мешая немецкие слова с русскими*». Лепель была строгой как к девочкам, так и классным дамам. Воспитанницам были запрещены прогулки в город, а также перестала допускаться в институт разносчица кондитерской Розанова [11, с. 221, 222]. В институте Вера Александровна Лепель проработала четыре года. Она старалась организовать все согласно своим представлениям о порядке и не жалела себя, что в свою очередь сказалось на ее состоянии.

Когда Вера Александровна появилась в институте, старой она не была, а проблемы со здоровьем имела серьезные. На голове ее неизменно находился кружевной чепец, украшенный коричневыми лентами. По зданию директриса перемещалась с палочкой и чаще всего в сопровождении дочери [11, с. 209]. 25 мая 1915 года ей решили увольнение от службы «*по разстройению здоровья с 1 августа 1915 года*». А через год на имя следующей начальницы Е.И. Свечиной пришла телеграмма из Москвы от Анны Георгиевны Лепель: «*Мама скончалась сегодня Лепель*» [14, л. 35, 37].

Елизавета Ивановна Свечина (1888–1935) была не только последней начальницей Нижегородского Мариинского института, но и самой молодой из всех

женщин, когда-либо возглавлявших это учебное заведение, вступила на этот пост в 1915 году, т.е. в двадцать семь лет.

Лиза Свечина родилась 14 августа 1888 года в дворянской семье Ивана Николаевича и Любови Александровны Свечиных. Что любопытно, мама Лизы была Свечиной не только по мужу, но и от рождения. Перед тем как выйти замуж она с девятнадцатилетнего возраста являлась фрейлиной. Кстати, сестра мамы Варвара тоже была фрейлиной. Так что удивляться тому, что Елизавета Ивановна в 1912 году стала фрейлиной Александры Федоровны, не приходится, поскольку это было скорее семейной традицией, нежели чем-то исключительным. К моменту переезда в Нижний Новгород ее отец получил звание генерал-лейтенанта. С февраля 1915 года И.Н. Свечин – главный инспектор лечебных заведений по Петрограду [5].

Служба Свечиной в Мариинском институте пришлась на непростые военные и революционные годы. Она устраивала благотворительный концерт и сбор средств в пользу раненых. Свечина организовывала посещения воспитанницами старших классов госпиталя, размещенного в Губернаторском доме, где находились три койки на содержании института [11, с. 396, 409].

В институте Елизавету Ивановну очень любили воспитанницы, поскольку она была внимательна и добра к ним. Например, выпускница 1917 года Ольга Тунцельман рассказала о первом впечатлении. Когда новая начальница заступала на службу и ее представляли классным дамам и девочкам: «...в зал в сопровождении инспектора вошла незнакомая нам полная дама с приветливыми глазами... Дама величаво пошла по проходу, внимательно присмотрелась к воспитанницам, кивком головы приветствуя их и подавая руку взволнованным классным дамам...» [11, с. 291]. Тунцельман вспоминала: «Это была

женщина необыкновенно простая, умная и отзывчивая, сыгравшая в моей институтской жизни роль доброй феи». А еще вспоминала ее как «удивительную, располагающую к себе женщину». При этом всегда подчеркивалось, что держалась она с достоинством. Например, при встрече с архиереем «с большим достоинством наклонила перед ним голову» [11, с. 223, 348]. По всей видимости, пребывание фрейлиной императрицы сформировало определенные манеры. В самом конце службы в институте весной 1917 года должность ее называлась по-новому «председательница», хотя по сути обязанности оставались прежними.

Как сложилась судьба Елизаветы Ивановны Свечиной в послереволюционные годы, мы не знаем, а вот ее родители и все другие члены семьи уехали во Францию. Они решились на этот шаг еще до революции. Если говорить точнее, в мае 1917 года И.Н. Свечин по состоянию здоровья был уволен со службы и эмигрировал во Францию. Туда же спустя некоторое время перебрались и братья Елизаветы Ивановны. В Ницце на Русском кладбище Кокад находится семейное захоронение Свечиных (места 261 и 263), там покоятся ее родители и бабушка с дедушкой по отцовской линии. Сама Елизавета Ивановна умерла в 1935 году, но где, в какой стране?

Изучив краткие биографии начальниц Нижегородского Мариинского института и тех, о ком подробно написано в данной статье, и тех, которые только перечислены в полном списке, можно сказать, служебные карьеры женщин, занимающих этот пост, редко бывали стремительными. Чаще этому предшествовала длительная служба в подобных учебных заведениях и неперемнная смена должностей и самих институтов. А еще успешность во многом зависела от родственных связей и близости ко двору.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллендорф А.А. Дневник // Электронный корпус «Прожито». URL: <https://prozhito.org/notes?date=%221900-01-01%22&diaries=%5B249%5D>

2. Жебылевъ Н. Историческій очеркъ дѣятельности Харьковскаго института благородныхъ дѣвиць за 100 лѣтъ его существованія (съ 1812-го по 1912-ый годъ). ХАРЬКОВЪ. 1912. URL: <https://www.personalhistory.ru/papers/1812-1912.htm>.
3. Кислов В.А. Александра Алексеевна Голохвастова // Страничка гатчинского краеведа. URL: <http://kraeved-gatchina.de/ocherki/glavnye-nadziratelnicy-zhenskoy-gimnazii/aleksandra-golohvastova/>
4. Макаров И.А. Нижний Новгород. Имена из архивных папок 1227-1917 гг.: Биографический справочник. Нижний Новгород: НОВО, 2011. 256 с.
5. Меринов Ю.Н. От генерал-губернатора... до губернатора: биогр. очерки. Владивосток: Русский Остров, 2008. С. 92-94.
6. Пакшина Н.А. Выпускницы Нижегородского Мариинского института благородных девиц. Две судьбы // Вопросы исторического и экологического регионоведения. Сборник статей участников III Всероссийской научно-практической конференции. Отв. редактор В.И. Грубов, науч. редактор А.А. Исаков. Арзамас, 2022. С. 233-242.
7. Пакшина Н.А. Евгений Львович Коринфский: повороты судьбы: монография. Новосибирск: Академиздат, 2021. 151 с.
8. Персиянинова М.А. Воспоминания. Рукопись из архива потомков.
9. Снежневский В.И. Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. 1852-1902 гг. Нижний Новгород, 1902. 141 с.
10. Справочная книга и адрес-календарь Нижегородской губернии на 1915 год. Нижний-Новгород: изд. Ниж. статистического комитета, 1915. 484 с.
11. Тунцельман (Голубева) О.Э. Жизнь как она есть. Воспоминания. Нижний Новгород: Кварц, 2019. 728 с.
12. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 565. Оп. 461. Д. 378.
13. ЦАНО. Ф. 565. Оп. 461. Д. 379. URL: <https://forum.vgd.ru/471/all.htm?perpage=10&filter=&time=0>.
14. ЦАНО. Ф. 565. Оп. 461. Д. 461.
15. Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 10. Оп. 1. Д. 2634. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/funds>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Allendorf A.A. Dnevnik // Jelektronnyj korpus «Prozhito». URL: <https://prozhito.org/notes?date=%221900-01-01%22&diaries=%5B249%5D> (data obrashhenija 17.01.2022).
2. Zhebylev# N. Istoricheskij ocherk# dѣjatel'nosti Har'kovskago instituta blagorodnyh# dѣvic# za 100 lѣt# ego sushhestvovanija (s# 1812-go po 1912-yj god#). HAR"KOV##. 1912. URL: <https://www.personalhistory.ru/papers/1812-1912.htm>.
3. Kislov V.A. Aleksandra Alekseevna Golohvastova // Stranichka gatchinskogo kraeved. URL: <http://kraeved-gatchina.de/ocherki/glavnye-nadziratelnicy-zhenskoy-gimnazii/aleksandra-golohvastova/> (data obrashhenija 27.03.2022).
4. Makarov I.A. Nizhnij Novgorod. Imena iz arhivnyh papok 1227-1917 gg.: Biograficheskij spravochnik. Nizhnij Novgorod: NOVO, 2011. 256 s.
5. Merinov Ju.N. Ot general-gubernatora... do gubernatora: biogr. ocherki. Vladivostok: Russkij Ostrov, 2008. S. 92-94.
6. Pakshina N.A. Vypusknicy Nizhegorodskogo Mariinskogo instituta blagorodnyh devic. Dve sud'by // Voprosy istoricheskogo i jekologicheskogo regionovedenija. Sbornik statej uchastnikov III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Otv. redaktor V.I. Grubov, nauch. redaktor A.A. Isakov. Arzamas, 2022. S. 233-242.
7. Pakshina N.A. Evgenij L'vovich Korinfskij: povoroty sud'by: monografija. Novosibirsk: Akademizdat, 2021. 151 s.
8. Persijaninova M.A. Vospominanija. Rukopis' iz arhiva potomkov.
9. Snezhnevskij V.I. Nizhegorodskij Mariinskij institut blagorodnyh devic. 1852-1902 gg. Nizhnij Novgorod, 1902. 141 s.

10. Spravochnaja kniga i adres-kalendar' Nizhegorodskoj gubernii na 1915 god. Nizhnij-Novgorod: izd. Nizh. statisticheskogo komiteta, 1915. 484 s.
11. Tuncel'man (Golubeva) O. Je. Zhizn' kak ona est'. Vospominanija. Nizhnij Novgorod: Kvarc, 2019. 728 s.
12. Central'nyj arhiv Nizhegorodskoj oblasti (CANO). F. 565. Op. 461. D. 378.
13. CANO. F. 565. Op. 461. D. 379. URL: <https://forum.vgd.ru/471/all.htm?perpage=10&filter=&time=0>.
14. CANO. F. 565. Op. 461. D. 461.
15. Central'nyj gosudarstvennyj istoricheskij arhiv (CGIA). F. 10. Op. 1. D. 2634. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/funds>.

Поступила в редакцию 14.05.2022.

Принята к публикации 19.05.2022.

Для цитирования:

Пакшина Н.А. Женское образование в России XX века: начальницы Нижегородского Мариинского института благородных девиц // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 11-19. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Pakshina.pdf>